

TURIZMNING TURLARI VA ULARNING ASOSCHILARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6551324>

Jiyanova Gulchehra Murod qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolda turizmning turlari, guruhlarga bo`linishi, va ularning asoschilari, turizm sohasida “tranzit turist”, “ eksklyuziv” va “ilmiy” turlar.*

Kalit so`zlar: *xalqaro turizm, ichki turizm, milliy turistlar, ziyorat turizmi, ish turizmi ijtimoiy turizm. Tomas Kuk, Amir Temur va temuriylar davri Fransiya qirolari Karl VI va Genrix IV.*

Annotation: *This article describes the types of tourism, their division into groups, and their founders, “transit tourist”, “exclusive” and “scientific” types in the field of tourism.*

Keywords: *International tourism, domestic tourism, national tourist, pilgrimage tourism, bussines tourism, social tourism. Thomas Cook, Amir Temur and the Timurid period King Charles VI and Henry IV of France.*

Bugungi kunda kelib turizm turlarining yuzdan ortiq turlari mavjud bo`lib, kelajakda yangidan yangi turlari ham paydo bo`lishi mumkin. Shuning uchun ularni guruhlashtirish, klassifikatsiya qilish muhim masalalardan hisoblanadi. Turizm klassifikatsiyasi turistik faoliyatning taksonomik asoslariga ko`ra tiplarga, kategoriyalarga turlari va ko`rinishlariga ajratiladi. Turizm turlari-turistlar ziyorat maqsadiga ko`ra, yo`nalishlarning mohiyatiga, ziyoratda foydalaniladigan transport vositalari turiga, ziyorat obyektiga ko`ra bir necha xil guruhlarga bo`linadi. Bugungi kunga kelib, milliy, xalqaro, ichki yoki oilaviy, o`qish, davolanish, ish, dam olish, do`stlarni va qarindoshlarni ziyorat qilish va boshqa turlari mavjud.

Xalqaro turizm-doimiy istiqomat joyidan turizm maqsadida boshqa davlatlar bo`ylab, yoki boshqa mamlakatga sayohat qiluvchi jismoniy shaxs yoki rezidentning sayotiga nisbatan xalqaro turizm deyiladi.

Ichki turizm-davlat ichida harakatda bo`lib, turizm firmalari tomonidan xizmat ko`rsatiladi, mahalliy turi va boshqa davlatlardan qabul qilingan turistlar soni bilan ifodalandi.

Milliy turistlar- davlat fuqarosi bo`lib, davlat ichida va davlatdan tashqarida harakat qilgan turistlar soni bilan o`lchanadi.

Turizm sohasida **“tranzit turist”** tushunchasi ham mavjud bo'lib, unda turistlarning biror davlat hududini bosib o'tib, ikkinchi davlat hududiga borishi tushuniladi.

Bugungi kunda diniy maqsadlarda sayohat qiluvchilarning soni doimiy oshib bormoqda. Ularning soni har yili 200 mln kishidan ortiqni tashkil etmoqda. Ulardan 150 mln kishi xristianlar, 20-30 mln hindular, 40 mln buddistlar va boshqalar. Islom diniga e'tiqod qiluvchilar Makkaga, Madinaga, Buxoroga, Urganchga va Samarqandga borishadi. Boshqa dinlarda ham o'ziga xos ziyorat joylari mavjud. Bu kabi yo'nalishlar diniy turizm deyiladi.

Ziyorat turizmi — aziz joylar, insonlar, diniy qadamjolar bilan tanishish maqsadida boshqa joylarga borish. Bugungi kunda respublikamizda islom ziyoratgohlari ko'p. Turistlar boshqa davlatlar madaniyatini, san'atini o'rganish maqsadida ziyoratga borishadi. Bu tarixiy yodgorliklarni yaxshi o'rganish va ularni ko'rish uchun boradigan turistlarga yo'nalishlar tashkil qilinadi.

Ish turizmi (xizmat) — har bir kishi turistik yozma ijozat olib, xizmatlarni oldindan sotib olgan holda boshqa davlatga borib, o'z ishini bajarib keladi. Masalan, biznes maqsadida, konferentsiyaga qatnashish maqsadida, xalqaro yig'ilishlarda uchrashish maqsadida boshqa shaharga va davlatga borish mumkin. Biznesmen o'z biznesini tashkil qilish maqsadida boshqa davlatlarga borib keladi. Turistlar ish yuzasidan, ziyorat qilganda mehmonxona va restoranlardan foydalanishadi.

Ijtimoiy turizm - davlat mablag'idan, kasaba uyushmasi va boshqa fondlardan beriladigan mablag' hisobiga boriladigan sayohat. Ma'lum qismi kasaba uyushmasi mablag'idan to'lanib, ishchilarga ijtimoiy himoya hisobida beriladi. Ijtimoiy turizm oxirgi vaqtda kasaba uyushmalari va davlat fondlaridan ajratilgan mablag'lar hisobiga olingan turmahsulotlarni ishchilarga sotish yo'li bilan amalga oshirilyapti.

“Eksklyuziv” tur - turmahsulot tarkibiga kirgan xizmatlardan tashqari qo'shimcha xizmat ko'rsatib, umumiy tur xizmatini yaxlit sotish. Qo'shimcha xizmat hisobiga tur qiymati pasayadi. Masalan, turist 3 yoki 5 xizmatni sotib olsa, yana 2—3 xizmat ular uchun pulsiz beriladi.

Bugungi kunda esa zamonaviy turizmning asoschisi sifatida angliyalik tadbirkor Tomas Kuk tan olinadi.

Movarounnahrda sayyohlarning safarlari Amir Temur va Temuriylar davrida faol harakatda bo'lgan. Buyuk bobokalonimiz Amir Temurning o'z yurishlari davomida jahonni kezishi, Fransiya qirolu Karl VI va ingliz qirolu

Genrix IV bilan uzluksiz aloqada bo'lib turganligi va uning elchisi esa 1403-yili Parijga kelganligi harakatlarini va o'z muallifligi ostida yozgan

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Соколова М.В. История туризма. Учебное пособие. - М.: Мастерство, 2002. С. 212.
2. I.S. Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.Sh. Safarov, G.R.Tursunova. Turizm asoslari. Darslik. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta Maxsus Ta'lim Vazirligi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti.-Toshkent, 2014, -357 b.
3. <http://uza.uz/posts/264889>
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/>
5. (Richards, G Global Directions in Language Travel [online]. Amsterdam: WYSE Travel Confederation, 2009. [cited 20.12.2016]. URL: <http://c.ymcdn.com/sites/www.altonet.org/resource/resmgr/files/altoglobal-directions-2009.pdf>.
6. Ritchie, Brent, W. Managing educational tourism. Channel view publications, 2003. 283 p.
7. Roppolo, C. International education: What does this mean for universities and tourism? In M. Robinson, N. Evans and P. Callaghan (eds) Tourism and Cultural Change. Sunderland: Centre for Travel and Tourism and Business Editorial Press, 1996, pp. 191-201.)